

TALABALARDA GRAMMATIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Ibodullayeva Inobat Nurulla qizi

Qoraqalpog'iston Respublikasi. Nukus davlat pedagogika instituti.

O'zbek tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Grammatika (yun. grammatike, gramma soʻzidan — harf, yozish) — tilshunoslikning tilning grammatik tuzilishini, yaʼni soʻzlarning shaklga ega boʻlish qonuniyatlarini, shuningdek, soʻz birikmalari va gaplarni tuzish qonuniyatlarini oʻrganadigan boʻlimi. Grammatika 2 qismdan — morfologiya va sintaksisdan iborat. Morfologiyada soʻzning grammatik turkumlari va morfologik kategoriyalar, soʻz shakllari, sintaksisda esa soʻz shakllarining gap tarkibida oʻzaro birikish yoʻllari, ran va uning kategoriyalari, gapning tuzilish turlari bayon qilinadi. Demak, Grammatikada soʻz shakli, grammatik maʼno, grammatik shakl, grammatik kategoriya, ran va uning kategoriyalari haqidagi tushunchalar markaziy oʻrinni egallaydi. Tilda oʻzining doimiy ifodalovchisiga ega boʻlgan, soʻz shakli va gapga xos umumlashgan maʼno grammatik maʼno sanaladi.

Maʼlum grammatik maʼnoni ifodalash uchun xizmat qiladigan moddiy vosita grammatik shakl hisoblanadi. Grammatik shakllarni grammatik kategoriyani tashkil etgan unsurlar deyish mumkin. Aslida grammatik shakl deganda, maʼlum grammatik maʼnoning moddiy tomoni tushuniladi. Grammatik shakl grammatik kategoriyani tashkil etgan qismlarning bir tomonini — shakliy tomonini ifodalaydi. Shu bois, grammatik kategoriyalar grammatik shakllarning munosabatidan yuzaga kelgan umumiylik, deyilsa mantiqan toʻgʻri boʻlmaydi. Chunki grammatik kategoriya tarkibiga kirgan har bir qism ham, oʻz navbatida, shakl va mazmun munosabatidan

tashkil topgan yaxlitlikdir. Shu sababli ayrim mualliflar grammatik kategoriya tarkibiy qismlari uchun grammema atamasidan foydalanmoqdalar.

Grammatik birliklarni grammatik kategoriyalarga birlashtirishda shu kategoriyaga xos umumlashgan ma'no asos bo'lib xizmat kiladi. Kategoriyaga xos bu umumlashgan ma'no mazkur kategoriyaga birlashgan har bir grammemada takrorlanadi. Shu bilan birgalikda kategoriya doirasidagi har bir grammemaning boshqasidan farq qiladigan ma'nosi ham bor. Ana shu ma'nolar kategoriya unsurlarining o'zaro zidlanishida asos bo'lib xizmat kiladi. Shunday kilib, kategoriya ma'nosi bilan kategoriya tarkibidagi grammema ma'nosi o'rtasida tur-jins munosabati mavjud.

Grammatika ma'lum til qurilishini qanday o'rganishiga ko'ra, amaliy Grammatika va nazariy Grammatikaga bo'linadi. Amaliy Grammatika muayyan bir tilda gapning to'g'ri qurilishi uchun zarur bo'lgan grammatik qoidalarni tavsiflaydi. U, o'z navbatida, 2 turga bo'linadi: tavsifiy va me'yoriy Grammatika Tavsifiy Grammatika til grammatik qurilishini tavsiflash, bayon qilish bilan cheklanadi. Me'yoriy Grammatika esa til faktlarining til me'yoriga munosabatini, ma'lum bir lisoniy birlik yoki qurilmaning to'g'ri yoki noto'g'ri qo'llanganini o'rganadi. Amaliy Grammatikadan farqdi ravishda, nazariy Grammatika til qurilishini tavsiflash bilan birga, til qurilishidagi birliklarning o'zaro munosabatini o'rganadi. Bu orqali har bir lingvistik birlikning til sistemasidagi o'rni, qiymati belgilanadi. Nazariy Grammatikada til grammatik qurilishining sistemaviy xususiyati ochiladi. Bevosita kuzatishda berilgan hodisalar zamirida yashiringan mohiyat belgilanadi. Shuning uchun ham nazariy Grammatika umumiylik — xususiylik, mohiyat — hodisa, imkoniyat — voqelik dialektikasini o'zida namoyon etuvchi til — nutq zidlanishiga asoslanadi.

Grammatik birliklar tadqiqotchi tomonidan qaysi tomondan o'rganilishiga ko'ra, Grammatika faol, nafaol turlarga bo'linadi. Shakldan ma'noga qarab tadqiq qilish usuli — semasiologiya usulidir. Bu usulda ma'lum grammatik shakl qanday ma'no ifodalashi haqida gap boradi. Yuqoridagi usulda grammatik birliklarni

o'rganish nofaol Grammatika sanaladi. Aksincha, mazmundan shaklga tamoyili bilan ish ko'ruvchi Grammatika faol Grammatika hisoblanadi. Faol G.da u yoki bu mazmun qanday yo'llar bilan moddiylashishi mumkinligi aniqlanadi.

Xuddi shu yo'nalish bilan bog'liq ravishda Grammatika mazmuniy (mental), shakliy (formal) va vazifaviy (funksional) Grammatikalarga bo'linadi. Mazmuniy Grammatika mazmundan shaklga tamoyiliga amal qiladi. Ob'yektiv borliqning ongda aks etishi va ongda aks etgan ob'yektiv olam unsurlari umumlashgan obrazlarning tilda qanday o'z ifodasini topishini mazmuniy Grammatika o'rganadi. Shakliy Grammatika esa semasiologik tamoyil, shakldan mazmunga tamoyili asosida ish ko'radi. Grammatik kategoriyalarni tasnif qilishda shakl ustuvorlik kiladi. Bu yunalishda grammatik shakllarni o'rganish jarayonida nolisoniy (ekstralingvistik) omillarning e'tiborga olinishi shart emasligi ta'kidlanadi. Funksional Grammatikada asosiy e'tibor grammatik shakl va grammatik kategoriyalarning vazifasiga qaratiladi. Bunday Grammatikalarda lisoniy birlikning 3 tomoni: mazmun, shakl, vazifa (funksiya) dialektik birlikda olinadi.

Grammatika muammolari dastlab qad. Hindistonda (tilshunos Panining Grammatikaga oid traktatida, miloddan avvalgi 5—4-asrlar), keyinroq Yunonistonda (Aristotel, miloddan avvalgi 4-asr, yunon tilshunosi Apollon Diskol, miloddan avvalgi 2-asr va boshqalarning asarlarida) ishlangan. Yunon grammatik an'analari lotin tilini o'rganish jarayonida rivojlanib borgan.

O'zbekistonda Grammatikani o'rganish tarixi Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asariga borib taqaladi. Bu jarayon o'rta asrlardagi lug'atshunoslik taraqqiyotida ham o'z aksini topgan (Toli Imoniy Hiraviyning Badoye ul-lug'at" asari, 15-asr; "Abushqa" nomli chig'atoycha-turkcha lug'at, 16-asr va boshqalar).

Adabiyotlar:

1. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.

2. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
3. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
4. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
5. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
6. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
7. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and
8. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261